
ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

УДК 372

Особенности работы педагога с одаренными детьми

Закирова А. Б.¹, Валишина Ю. В.²

^{1,2}Башкирский государственный университет, филиал в г. Бирск

В статье раскрывается проблема одаренности на современном этапе развития общества; особенности работы педагога с одаренными детьми; алгоритм действий, формы работы с одаренными детьми.

Ключевые слова: одаренность, одаренный ребенок, формы работы.

Появление одаренных детей ставит перед обществом, родителями, педагогами и самими детьми серьезные проблемы. Социализация одаренных детей проходит с большими сложностями. Педагоги, к сожалению, не всегда могут увидеть и распознать способности одаренных учеников. А также не умеют стимулировать их развитие, оказывать помощь родителям. В связи с этим возникает необходимость раскрытия и сохранения таланта одаренных детей.

Выдающийся советский педагог – новатор, В.А. Сухомлинский говорил, что одаренность человека – это маленький росточек, едва проклюнувшийся из земли и требующий к себе огромного внимания. Необходимо холить и лелеять его, ухаживать за ним, сделать все необходимое, чтобы он вырос и дал большой плод. [2, С.56].

Опираясь на высказывание В.А. Сухомлинского, отметим, что одаренный ребенок - ребенок, у которого проявляются высокие достижения. Он имеет внутреннюю предрасположенность для таких достижений в различных видах деятельности. Среди особенностей одаренных и талантливых детей можно выделить: раннюю высокую познавательную активность и любознательность, богатство активного словаря, быстроту и оригинальность вербальных ассоциаций, точность выполнения умственных операций, устойчивое внимание и оперативную память.

Поиск одаренных детей, их выявление на ранних стадиях развития является одной из главных задач в работе с одаренными детьми. В связи с этим необходимо проводить регулярные психодиагностические обследования учащихся. При работе с одаренными детьми необходимы специально подготовленные специалисты: учителя, социальные педагоги и социальные работники, которые обладают профессиональными качествами. Педагогу, который работает с такими детьми, необходимо иметь индивидуальный банк данных на одаренного ученика, который включает сведения о его здоровье.

В настоящее время в школе работа с одаренными детьми предполагает индивидуальный и дифференцированный характер обучения. Для этого необ-

ходимо выбирать и применять такие формы работы, которые основаны на учете индивидуальных особенностей ребенка. Такой подход позволит определить оптимальную стратегию его развития.

Современная практика общеобразовательных учреждений направлена на работу по индивидуальным программам в одной предметной области. Работа по персональному плану и составление индивидуальных программ обучения предполагают использование современных информационных и коммуникационных технологий. Это могут быть компьютеры с необходимым программным обеспечением и средства телекоммуникаций вместе с размещенной на них информацией. [1, С. 205].

Помощь одаренным детям основывается на ряде научных принципов и предполагает такие действия:

1. Найти точку роста. Необходимо найти сильную сторону ребенка и дать ему возможность проявить ее.

2. Выявить индивидуальные особенности.

3. Основное правило в работе – «Не навреди». Педагогу необходимо предвидеть, к каким последствиям может привести достижение поставленной цели.

4. Проводить занятия по индивидуальному расписанию. Ребенок должен иметь возможность заниматься изучением учебных предметов с теми детьми, с которыми он находится на одном уровне развития.

5. Оказывать специализированную помощь. Проводить индивидуальные занятия со специалистами и использовать специальные средства на занятиях.

6. Воспитывать качества лидера, такие как, ответственность, эмоциональный интеллект, упорство и терпеливость, обаяние и харизма и т.д.

7. Учителю необходимо заниматься совместным творчеством с учениками. Он должен стремиться к передаче знаний, помогать детям делать самостоятельные выводы и открытия.

8. Подбирать кадры педагогов по работе с одаренными детьми, вести их подготовку. Подбор учителей должен основываться на их компетентности и умении находить подход к ученикам.

9. Работать с родителями. Им должна предоставляться информация об их детях, их сильных и слабых сторонах и перспективах развития.

10. Оказывать индивидуальную педагогическую и психологическую помощь. Если у одаренного учащегося возникают личностные проблемы, социальным педагогом и педагогом – психологом должна быть оказана помощь.

К большому сожалению, современная школа ориентирована на средний уровень обучения детей и часто не в полной мере приспособлена для тех, кто отличается от этого среднего уровня как в сторону меньших, так и больших способностей.

В связи с этим проблема работы с одаренными детьми актуальна как для системы основного, так и для системы дополнительного образования. Формы, которые чаще всего используются в работе с одаренными детьми:

- обучение индивидуально или в малых группах по программам развития творческих способностей в определенной области;
- создание проектов с творческой направленностью под руководством наставника;
- содействие обучению детей в очно-заочных школах, в которых дети участвуют в инновационных мероприятиях различных уровней;
- проведение мастер – классов, творческих лабораторий;
- систематическое проведение творческих конкурсов, фестивалей, олимпиад, способствующих повышению значимости талантливых детей;
- подготовка и проведение научных конференций для развития способностей к исследованиям экспериментального типа.

Таким образом, работа с одаренными детьми – это сложный и никогда не прекращающийся процесс. Он требует от педагога личностного роста, хороших знаний и тесного сотрудничества с психологами и родителями. Важно направить ребенка на творческое видение получаемых знаний, воспитывать способность мыслить самостоятельно, создать условия, которые будут стимулировать его творческое мышление.

ЛИТЕРАТУРА

1. Психология одаренности детей и подростков. М., 1996. С. 2–30.
2. Сухомлинский В.А. Сердце отдаю детям. К.: «Радянська школа». 4-е издание, 1973. 287 с.

FEATURES THE WORK OF THE TEACHER WITH GIFTED CHILDREN

Zakirova A. B.¹, Valishina Y. V.²

Birsky branch of the Bashkir State University

The article reveals the problem of giftedness on the modern stage of society development; peculiarities of work of the teacher with gifted children; a sequence of actions, forms of work with gifted children.

Key words: *talent, gifted child, form of work.*

Закирова Альфия Борисовна, кандидат педагогических наук, старший преподаватель, Башкирский государственный университет, филиал в г. Бирск, 452450, Россия, Республика Башкортостан, ул. Интернациональная, 10. E-mail: zakirova.alfiya@yandex.ru.

Валишина Юлия Витальевна, студентка 3 курса социально-гуманитарного факультета, Башкирский государственный университет, филиал в г. Бирск, 452450, Россия, Республика Башкортостан, ул. Интернациональная, 10. E-mail: valishina.1996@mail.ru

Zakirova Alfiya Boricovna, candidate of pedagogical Sciences, senior lecturer, Birsky branch of the Bashkir State University, 452450, Russia, Republic of Bashkortostan, street International, 10. E-mail: zakirova.alfiya@yandex.ru.

Valishina Yuliya Vital'evna, 3rd year student of social and humanitarian faculty, Birsky branch of the Bashkir State University, 452450, Russia, Republic of Bashkortostan, street International, 10. E-mail: valishina.1996@mail.ru

Ссылка для цитирования:

Закирова А. Б., Валишина Ю. В. Особенности работы педагога с одаренными детьми // Гуманитарный научный вестник. 2017. №5. С. 4-7. URL: <http://naukavestnik.ru/doc/gv-2017-№5-Zakirova.pdf>